

Yanvar, 2026-yil

ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШ

С.Куриязов

Қорақалпоғистон Республикаси
ФВБ ЎМваТОФВБ катта инспектори капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18406215>

Қорақалпоғистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар бошқармаси Ўта муҳим ва тоифаланган объектларда фавқулодда вазиятлар бўлими ходимлари томонидан фавқулодда вазиятларни олдини олиш ва ёнгин хавфсизлигини таъминлаш бўйича объектларда фаолият олиб боровчи муҳандис-техник ходимлар ва ишчи хизматчилар билан профилактик учрашувлар ўтказилмоқда.

Ушбу ўтказилиб келинаётган профилактик учрашувлар давомида объектларнинг масъул ходимларига ёнгин хавфсизлиги ва электр ускуналарини тўғри ўрнатиш қоидаларига тўлиқ риоя қилишлари, бирламчи ёнгин ўчириш воситаларидан тўғри фойдаланиш кераклиги, шунингдек, газ ва ҳаво аралашмасининг чакнаши билан боғлиқ бўлган ҳолатларни олдини олиш тўғрисида тушунтириш ишлари олиб борилмоқда, шунингдек, фуқароларнинг ис-газидан заҳарланишини олдини олиш ва иситиш қозонларининг дудбўронларини қоида асосида ўрнатиш ва мавсум олдидан тозалатиш бўйича видео-роликлар кўйиб берилмоқда ҳамда ёнгин-қутқарув техникаларининг техник имкониятлари билан таништириш ишлари олиб борилмоқда.

& RESEARCH

Бундан ташқари, объектларнинг ёнғин хавфсизлиги ҳолати, ички ва ташқи сув таъминоти, бирламчи ёнғин ўчириш воситалари билан таъминланганлиги, ёнғинни автоматик равишда ўчириш ва хабар бериш қурилмаларининг созлги ўрганиб чиқилиб, тегишли тавсиялар берилмоқда.

Ўта муҳим ва тоифаланган объектларда ўтган давр мобайнида ёнғин хавфсизлиги қоида ва талабларини бузган 178 нафар мансабдор ва жавобгар шахсларга нисбатан, 72 млн. 535 минг сўм миқдорида маъмурий жарималар қўлланилди, ёнғин чиқиш хавфи юқори бўлган 85 та бино ва иншоотларнинг иш фаолияти вақтинчалик тўхтатилиб, ёнғин хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган 417 та электр, газ асбоб-ускуна ва агрегатлардан фойдаланиш вақтинча тақиқлаб қўйилди.

Объектларда ёнғинларни олдини олиш мақсадида 12405 нафар ишчи ва хизматчилар билан 752 мартаба учрашувлар, 2033 нафар кўнгилли ёнғин ўчириш дружина аъзолари билан 431 мартаба амалий машғулотлар, шунингдек, технологик регламентнинг бузилиши ёки технологик қурилмалардаги носозликлар оқибатида келиб чиқиши мумкин бўлган ёнғинлар, улардаги ҳолатларни олдиндан аниқлаш, олдини олиш чораларини кўриш мақсадида, объектларда ташкил этилган ёнғин-техник комиссияси билан ҳамкорликда 73 мартаба текширувлар, объектнинг муҳандис-техник ходимлари билан 13577 нафари билан 3447 мартаба қайта йўриқномалар ўтказилди.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH